

O‘QUVCHILARDA SOG‘LOM IJTIMOY MUHITNI YARATISHDA TARIXIY ME‘MORLIK OBIDALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Botirova Nazokat Ro‘zimana

Qoriy Niyoziy nomidagi Tarbiya

Pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022092>

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: историческое архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

Annotation. This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g‘urur tuygilarini rivojlantirish uchun ota-onalarning o‘rni, qiziqishi masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma‘lumotlar berilgan. O‘quvchilarning intellektual va ma‘naviy-axloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tarixiy me‘moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me‘moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko‘rgazmali usul, ekskursiya.

Asrimizning boshlarida Abdulla Avloniy: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir,” – degan edi. Bu fikr hozirda demokratik jamiyat qurayotgan, buyuk davlat barpo qilish yo‘lidan borayotgan respublikamiz uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki, xalqimizning ertangi kuni o‘quvchilarning bugun qanday ta‘lim-tarbiya olishiga bog‘liqdir. Bu jarayonda respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar qadrlar tayyorlash milliy dasturining amaliyotga tatbiq etilishi, uning asosida ta‘lim tizimida tub islohotlarning amalga oshirilishi, mazkur dasturning muhim

pog‘onasi hisoblangan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida yuksak islohotlarni amalga oshirish, oilalarda bilimli o‘quvchi yoshlarni tarbiya topishiga alohida e‘tibor qaratilgan.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy o‘zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma‘naviy qadriyatlarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, tarix fani rivojiga, tarixiy obidalarni qayta tiklashga, yangilarini barpo etishga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan fuqarolarda milliy g‘ururni shakllantirish, ularda Vatan tuyg‘usini tarkib toptirishga intilishning zamirida vatanimizning nurli kelajagi uchun munosib vorislar tayyorlash maqsadi yotadi. Ushbu nuqtai nazardan yosh avlod onggiga o‘tmishning haqqoniy mazmunidagi tarixiy bilimlarni singdirish borasida ko‘plab sa‘yi-harakatlar qilinmoqda, o‘quv dasturlari va darsliklarning mazmuni milliy tariximizning haqiqiy ildizlariga asoslangan holda boyitilmoqda. Uning aniq mezonlari asosiga esa eng muhim, hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan tamoyillarni belgilab olmoq zarur. Oilalarda ota-onalar farzandlariga tarixiy mavzudagi me‘morlik obidalari haqida o‘zlari bilgan, o‘qigan bilimlarini farzandlari bilan bo‘lishishi, o‘quvchilarda tarixiy tafakkurni o‘stirishning muhim omilaridan biri hisoblanadi.

Har bir darsning muvaffaqiyati uning oldiga qo‘yilgan maqsadiga bog‘liqdir. Qachonki, maqsad aniq va puxta, o‘quvchini har taraflama rivojlanishiga qaratilgan bo‘lsa, darsning samaradorligi ta‘minlanadi. Me‘morlik obidalari vositalaridan foydalanib, vatanparvarlik tarbiyasining samaradorligiga erishmoq uchun quyidagi tamoyillarni eng muhim deb hisobladik. 8–9-sinflarda tarix darslarida foydalaniladigan tarixiy me‘morlik obidalarining o‘quvchilar yoshiga mos bo‘lishi tamoyili. Bu tamoyilda birinchidan, o‘qituvchi uchun o‘quvchilarning qaysi sinfda, qanday hajmda me‘morlik obidalari manbalaridan foydalanishi ularning jismoniy, aqliy, ruhiy tafakkuri va iqtidor doirasidan kelib chiqib ish olib borishlariga imkon yaratib beradi. Shuningdek, dars o‘tish jarayonida foydalanish zarur bo‘lgan me‘morlik obidalarini to‘g‘ri tanlay bilish ham muhim ahamiyatga egadir.

Ikkinchidan, o‘quvchilar xukmiga havola qilinayotgan tarixiy me‘morlik obidalari materiali uning asosiy manbalari hisoblangan arxeologiya, etnografiya, toponomika, arxiv hujjatlari yoki ilmiy-tarixiy, tarixiy-badiiy xususiyatga dahldor manbalarning barchasi vatanparvarlik tarbiyasini yuqori darajada o‘quvchining onggiga singdirishga shart-sharoit yaratadi. Tarixiy me‘morlik obidalardan dars va darsdan tashqari jarayonda foydalanishning yana muhim tamoyillaridan biri xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga moslik tamoyilidir. Agar tarix manbalarini yoritishda xolislik, ilmiylik va tarix haqiqati tamoyiliga amal qilinmasa tarixiy hodisa va voqealarni to‘g‘ri idrok qilib bo‘lmaydi. Bu esa o‘quvchilarning tarixiy bilimlari hamda tushunchalari soxtalashuviga olib keladi. O‘tmish voqealarni bugungi kun hodisalari bilan taqqoslab, muhim xulosalarga kelishdan chalkashish va xatolarga og‘ib ketishga sabab bo‘ladi. Xolislik, ilmiylik va tarix haqiqatiga ziyon yetsa voqelikni ob‘ektiv anglash imkoniyati cheklanadi. Natijada o‘quvchilarning tarixiy tafakkuri o‘tmaslashadi. Bu jarayon jamiyatning tanazzuli va inqiroziga katta yo‘l ochadi. Bunga mustaqillikkacha bo‘lgan davrda tarixni o‘qitilishi va uning oqibatlari yaqqol misoldir. Tarix fanini o‘qitish jarayonida tarixan ro‘y bergan voqea qanday yuz bergan bo‘lsa, uni shunday yoritish va o‘quvchiga yetkazish darkor.

Tarixiy me‘moriy obidalarga oid materiallardan tarix darslarida foydalanishning muhim tamoyillardan yana biri tarixiy manbalarning ko‘rgazmaligidir. Ko‘rish orqali ishonchli ma‘lumotlar olishning ilmiy bilishdagi ahamiyatini buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy aytganlaridek, xabar ko‘z bilan ko‘rgandek bo‘lmaydi, degan kishining so‘zi juda to‘g‘ridir. Chunki ko‘rish ko‘ringan narsaning o‘zi bor paytida va o‘z joyida turganida qarovchi ko‘zning uni uchratishdan iboratdir. Xabar yolg‘on-yashiqlar qo‘shilmaganida u ko‘rishga nisbatan

ortiqroq o‘rinda turgan bo‘lar edi. Chunki ko‘rish va qarash payti narsa bir vaqtning bir bo‘lagi bilan cheklanadi. Xabar esa narsaning qarovchiga ko‘rgan vaqtidan ilgari o‘tgan va keyin keladigan hollaridan darak beradi. Darhaqiqat, moziyga sayohatni noma‘lum bir olamni kashf etish bilan qiyoslash mumkin. Bunga qiziqqan kishilar uchun o‘tmishning unut bo‘lgan sahifalarini o‘z ko‘zi bilan ko‘rish va bu haqida boxabar kishilar hikoyasini tinglashdan ortiq maroqli ish bo‘lmasa kerak.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, farzand kamolatga yetgan sari boy tarixiy manbalar orqali uning aql-zakovati ham yetuklasha boradi, uning ijtimoiy muammolarni tushunish doirasi kengayib xotirada ilmiy zahira to‘plash qobiliyati ham ota-ona tarbiyasi bilan bog‘lanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Berdimurodov. A** “ Go‘ri Amir maqbarasi: Ilmiy ommabop risola,-T: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993-80 b
2. **Muxammadjonov. A** “Qadimgi Buxora”:(Arxeologik lavhalar va tarix) –T: fan, 1991-52 b
3. **Safoyva. E.** O‘zbekiston xalqlari tarixini o‘qitishda o‘lkashunoslik materiallaridanfoydalanish: –T: O‘qituvchi, 1993-81 b